

Doi.
Reseña

Hasok Chang. Realism for Realistic People: A New Pragmatist Philosophy of Science. Cambridge University Press, 2022. 320 páginas

Hasok Chang. Realismo para personas realistas: Una nueva filosofía pragmática de la ciencia. Cambridge University Press, 2022. 320 páginas

Hasok Chang. Realismo para pessoas realistas: uma nova filosofia pragmatista da ciência. Cambridge University Press, 2022. 320 páginas.

Benedicto Acosta-Díaz. ID. 0009-0009-6583-8780

Universidad de Salamanca, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología.

Email: bneacosta@usal.es

Resumen

El libro *Realism for Realistic People* de Hasok Chang, publicado por Cambridge University Press en 2022, constituye una propuesta filosófica innovadora que busca reconciliar el realismo científico con las prácticas reales de investigación. Chang critica el realismo tradicional por su obsesión con verdades absolutas y plantea un “realismo activista” centrado en mejorar nuestro conocimiento mediante la coherencia operacional, entendida como la coordinación pragmática de elementos epistémicos orientados a fines específicos. Desde esta perspectiva, el conocimiento se concibe como “activo”, es decir, como habilidad práctica, en contraste con el predominio del conocimiento proposicional en la epistemología analítica.

El autor cuestiona la noción de correspondencia estricta entre teoría y realidad independiente, proponiendo en cambio una verdad empírica definida por su utilidad en actividades coherentes. Asimismo, desarrolla un pluralismo ontológico que reconoce la validez de múltiples marcos conceptuales sin caer en relativismo ingenuo. Chang dialoga con nociones como el “realismo interno” de Putnam y el “realismo perspectival”, sugiriendo que el realismo debe asumirse como postura más que como doctrina metafísica.

El volumen se enriquece con ejemplos históricos de física y química, como la termometría y el sistema de Lavoisier, que ilustran cómo la ciencia se construye mediante coordinación pragmática. Aunque la estructura fragmentada y la falta de aplicaciones concretas para científicos pueden ser limitaciones, la obra ofrece una contribución significativa al debate contemporáneo sobre objetividad y realismo. Su enfoque pragmatista y pluralista resulta especialmente relevante en contextos iberoamericanos, donde conviven diversas tradiciones científicas y se valoran las dimensiones sociales del conocimiento.

Palabras clave: realismo pragmatista, coherencia operacional, conocimiento activo, pluralismo ontológico, filosofía de las ciencias, prácticas científicas

Abstract

Hasok Chang's book, **Realism for Realistic People**, published by Cambridge University Press in 2022, presents an innovative philosophical proposal that seeks to reconcile scientific realism with actual research practices. Chang criticizes traditional realism for its obsession with absolute truths and proposes an "activist realism" focused on improving our knowledge through operational coherence, understood as the pragmatic coordination of epistemic elements oriented toward specific ends. From this perspective, knowledge is conceived as "active," that is, as a practical skill, in contrast to the predominance of propositional knowledge in analytic epistemology.

The author questions the notion of a strict correspondence between theory and independent reality, proposing instead an empirical truth defined by its utility in coherent activities. He also develops an ontological pluralism that recognizes the validity of multiple conceptual frameworks without falling into naive relativism. Chang engages

with notions such as Putnam's "internal realism" and "perspective realism," suggesting that realism should be understood as a stance rather than a metaphysical doctrine.

The volume is enriched with historical examples from physics and chemistry, such as thermometry and Lavoisier's system, which illustrate how science is constructed through pragmatic coordination. Although the fragmented structure and lack of concrete applications for scientists may be limitations, the work offers a significant contribution to the contemporary debate on objectivity and realism. Its pragmatist and pluralist approach is especially relevant in Ibero-American contexts, where diverse scientific traditions coexist and the social dimensions of knowledge are valued.

Keywords: pragmatist realism, operational coherence, active knowledge, ontological pluralism, philosophy of science, scientific practices

Resumo

O livro de Hasok Chang, **Realismo para Pessoas Realistas**, publicado pela Cambridge University Press em 2022, apresenta uma proposta filosófica inovadora que busca reconciliar o realismo científico com as práticas de pesquisa reais. Chang critica o realismo tradicional por sua obsessão com verdades absolutas e propõe um "realismo ativista" focado no aprimoramento do nosso conhecimento por meio da coerência operacional, entendida como a coordenação pragmática de elementos epistêmicos orientados para fins específicos. Nessa perspectiva, o conhecimento é concebido como "ativo", ou seja, como uma habilidade prática, em contraste com a predominância do conhecimento proposicional na epistemologia analítica.

O autor questiona a noção de uma correspondência estrita entre teoria e realidade independente, propondo, em vez disso, uma verdade empírica definida por sua utilidade em atividades coerentes. Ele também desenvolve um pluralismo ontológico que reconhece a validade de múltiplas estruturas conceituais sem cair no relativismo ingênuo. Chang aborda noções como o "realismo interno" e o "realismo de perspectiva" de Putnam, sugerindo que o realismo deve ser compreendido como uma postura, e não como uma doutrina metafísica.

O volume é enriquecido com exemplos históricos da física e da química, como a termometria e o sistema de Lavoisier, que ilustram como a ciência é construída por meio da coordenação pragmática. Embora a estrutura fragmentada e a falta de aplicações concretas para os cientistas possam ser limitações, a obra oferece uma contribuição significativa para o debate contemporâneo sobre objetividade e realismo. Sua abordagem pragmatista e pluralista é especialmente relevante em contextos ibero-americanos, onde diversas tradições científicas coexistem e as dimensões sociais do conhecimento são valorizadas.

Palavras-chave: realismo pragmatista, coerência operacional, conhecimento ativo, pluralismo ontológico, filosofia da ciência, práticas científicas

Hasok Chang, profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Cambridge, nos ofrece en este ambicioso volumen una propuesta filosófica que busca reconciliar el realismo científico con las prácticas reales de investigación. Su objetivo es desarrollar una filosofía de la ciencia para "gente realista" que esté genuinamente conectada con lo que los científicos *hacen* en lugar de con ideales inalcanzables sobre la verdad absoluta y la realidad última. El punto de partida de Chang es una crítica aguda al realismo científico tradicional, que él considera paradójicamente "no realista" por su obsesión con alcanzar verdades definitivas sobre una realidad independiente de nuestras experiencias y conceptualizaciones. Frente a esto, propone un "realismo activista" que se centra en hacer todo lo posible para mejorar nuestro conocimiento de las realidades tal como no es posible acceder a ellas. La arquitectura conceptual del libro se construye sobre la noción de "coherencia operacional", que Chang define como la coordinación armoniosa de elementos en nuestras actividades epistémicas orientada hacia el logro de objetivos específicos. Esta idea central permite repensar conceptos fundamentales como el conocimiento, la verdad y la realidad, desde una perspectiva pragmatista renovada.

Chang defiende una concepción del conocimiento como "conocimiento activo" - es decir, como habilidad para hacer cosas - en oposición al conocimiento meramente proposicional, que desafortunadamente ha dominado la epistemología analítica tradicional. Esta perspectiva no niega la importancia del conocimiento proposicional, sino que lo sitúa dentro del contexto más amplio de la acción humana. El conocimiento proposicional depende del conocimiento activo (por ejemplo, necesitamos saber cómo usar el lenguaje para tener creencias) y contribuye a él (las proposiciones son herramientas útiles en nuestras actividades). El autor desarrolla una crítica sistemática del realismo de correspondencia, argumentando que la búsqueda de una correspondencia entre nuestras teorías y una realidad absolutamente independiente es tanto inalcanzable como innecesaria para la práctica científica exitosa. En su lugar, propone entender la verdad empírica en términos del papel positivo que las proposiciones pueden desempeñar en facilitar actividades operacionalmente coherentes. Similarmente, sugiere que algo es "real" cuando puede ser empleado en actividades coherentes que dependen de su existencia y propiedades básicas.

Una fortaleza notable del libro es su tratamiento sofisticado del pluralismo ontológico. Chang no cae en un relativismo ingenuo, sino que desarrolla una visión en la que diferentes marcos conceptuales pueden capturar diferentes aspectos de la realidad sin

que necesariamente haya una descripción única y completa que las subsuma a todas. Esta perspectiva creo resulta especialmente valiosa para entender la coexistencia productiva de diferentes teorías y metodologías en las ciencias contemporáneas. El autor también ofrece una rehabilitación cuidadosa del pragmatismo, respondiendo a las críticas habituales que lo acusan de reducir la verdad a la mera conveniencia o de limitarse a consideraciones puramente utilitarias. Chang muestra que el pragmatismo, correctamente entendido, implica restricciones objetivas muy fuertes sobre nuestro conocimiento, precisamente porque lo que funciona en la práctica no está sujeto a nuestros caprichos o deseos.

El tratamiento de Chang de la noción de "realismo interno" de Putnam y su desarrollo del "realismo *perspectival*" añaden matices importantes al debate tradicional entre realismo y antirrealismo. Su propuesta de que adoptemos una actitud realista como "*stance*" o postura, más que como doctrina metafísica, resulta prometedora para evitar algunos de los callejones sin salida del debate tradicional. El libro incluye numerosos ejemplos históricos, fundamentalmente provenientes de la física y la química, que ilustran el discurso. El análisis del desarrollo de la termometría y la teoría del calor, así como del sistema químico de Lavoisier, muestran cómo las prácticas científicas reales se caracterizan por la coordinación pragmática de elementos heterogéneos más que por la aplicación mecánica de un método universal.

Sin embargo, la obra también presenta algunas limitaciones. La estructura "ramificada" que Chang adopta, aunque bien intencionada para facilitar diferentes niveles de lectura, a veces fragmenta algunos argumentos que creo se beneficiarían de un desarrollo más lineal. Algunos lectores pueden encontrar repetitivo el retorno constante a los mismos ejemplos y conceptos centrales, lo cual también hace pensar que son ellos los que más claramente sirven a su teoría, en detrimento de casos límite o casos menos favorables para la postura defendida. Además, aunque Chang promete una filosofía "útil" para científicos, no queda completamente claro cómo sus propuestas conceptuales se traducirían en orientaciones concretas para la investigación científica. El autor reconoce que la mayoría de sus ideas no son enteramente originales, cosa cierta, y en algunos casos esta honestidad intelectual va acompañada de una síntesis que, aunque competente, no siempre alcanza la profundidad analítica que uno esperaría en algunos temas centrales.

Para quienes trabajamos en filosofía de la ciencia en el contexto español e iberoamericano, el libro de Chang resulta particularmente relevante. Su énfasis en las

prácticas reales frente a ideales abstractos resuena con tradiciones epistemológicas que han sido más sensibles a los aspectos sociales y culturales del conocimiento científico. Su propuesta de un realismo "para gente realista" ofrece herramientas conceptuales valiosas para navegar en los actuales debates contemporáneos sobre la objetividad científica sin caer en extremos relativistas o absolutistas, en los que muchos nos sentimos incómodos. La insistencia de Chang en que la filosofía de la ciencia debe ser relevante para la práctica científica real conecta con preocupaciones legítimas sobre la excesiva abstracción de algunos debates académicos en filosofía analítica y de la ciencia, algo que muchos también percibimos en el tono general de la investigación en estas disciplinas.

El tratamiento del pluralismo metodológico y ontológico también resulta especialmente valioso en contextos donde conviven diferentes tradiciones de investigación y donde la imposición de modelos únicos de científicidad ha mostrado sus limitaciones. La propuesta de Chang de entender la realidad como algo que "logramos" más que como algo que simplemente "descubrimos" ofrece una perspectiva fructífera para pensar sobre ella.

La obra será, por estos motivos, de interés no solo para filósofos de la ciencia profesionales, sino también para científicos reflexivos interesados en examinar los fundamentos conceptuales de su trabajo, así como para estudiosos de otras disciplinas preocupados por cuestiones de conocimiento y método. Su estilo accesible y su estructura flexible la hacen adecuada para el estudio especializado como para cursos avanzados de postgrado. En suma, "Realism for Realistic People" representa una contribución significativa al debate contemporáneo sobre el realismo científico. Su llamado a una filosofía de la ciencia más humilde y más atenta a las prácticas reales resulta oportuna en un momento en que tanto la confianza pública en la ciencia como la reflexión crítica sobre sus métodos y límites son extremadamente necesarias.